

LEKSIK-SEMANTIK MUNOSABATLAR

Akbarali Boymirzayev

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

Pardayeva Gulshan

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

Jumayeva Umida

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972852>

ANNOTATSIYA

Ma'lumki, jamiyat hayoti bilan birgalikda til ham rivojlanar ekan, bugungi kunda yuz berayotgan ijtimoiy-siyosiy, ma'naviy-ma'rifiy o'zgarishlar leksikamizdagi so'zlarning ma'noviy munosabatlari o'rganilishini talab etyapti.

Bugungi kunda tilga tizim sifatida qaralayotgan bir paytda tilshunoslikda lisoniy birliklarning ma'noviy munosabati, ularning o'zaro o'xshash va farqli xususiyati masalasi ko'pgina tilshunoslarni o'ziga qiziqtirib qo'ymoqda. O'tgan asrimizning 40-90-yillarigacha so'zlararo ma'noviy munosabatlar sinonimiya va antonimiya bilan chegaralanib qoldi. Sistem tahlil usuli asosida olib borilgan keyingi kuzatishlarda tilimizda ma'noviy munosabat rang-barang ekanligi oydinlashib, ularning graduonimiya, giponimiya, partonimiya, funksionimiya, iyerarxionimiya kabi turlari ham farqlandi. Shunga muvofiq ma'nodosh so'zlar bilan darajalangan so'zlar qatorini farqlash ham o'quvchilar uchun bugungi kun talabidir. Ushbu maqolada aynan shu haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: sema, atash semasi, ifoda semasi, vazifa semasi, birlashtiruvchi belgi, farqlovchi belgi, relevant belgi, irrelevant belgi

Leksik-semantik munosabat deganda leksemalarlarning o'zaro ma'no asosidagi o'xshashlik va farqlari tushunilsa, leksik-shakliy munosabat sifatida leksemalarning o'zaro shakl asosidagi o'xshashlik va farqlari e'tiborga olinadi.¹

Leksik birliklar lisonda turli semantik munosabat asosida har xil paradigma hosil qilgan holda mavjud bo'ladi. Sinonimik, antonimik, graduonimik, partonimik, giponimik munosabat ana shunday lisoniy munosabatlardir. Leksik-shakliy munosabatlar sirasida omonimiya (shakldoshlik) va paronimiya (talaffuzdoshlik) hodisalari qaralib, ular bevosita til strukturasiiga daxldor bo'lmaganligi sababli bizning tahlil obyektimiz sifatida qaralmaydi.

Shaklan har xil, ammo bir tushunchani turli bo'yoq va ottenka tusi bilan ifodalaydigan leksemalar sinonim deyiladi (gr. synonymos – "bir nomli").

¹ O'zbekiston milliy ensklopediyasi T; 2000B.

Sinonim leksema orasidagi munosabat sinonimiya yoki sinonimik munosabat deb yuritiladi.

Sinonim leksemalar sememalaridagi atash va vazifa semasi aynan bir xil bo'lib, ifoda semasi farqlanadi. Misol sifatida yuz – bet – aft – bashara – turq qatorini keltirish maqsadga muvofiq. Ma'nodoshlik qatoridagi mazkur leksemalarning barchasida atash semalari bir xil: "odam boshi old tomoni", "peshonadan iyakkacha". Ammo ifoda semalari har bir leksemada o'ziga xos. Aniqrog'i, "shaxsiy munosabat" semasi har bir leksemada boshqa-boshqa namoyon bo'lgan. U yuz leksemasida "shaxsiy betaraf munosabat" ko'rinishida bo'lsa, turq leksemasida "o'ta kuchli shaxsiy salbiy munosabat" tarzida. [1]

Ma'nodoshlik qatoridagi leksemalarning ifoda semasi turli-tuman. Ulardan ayrimlari quyidagilar:

- 1) ijobiy yoki salbiy baho yoxud munosabat semasi;
- 2) leksemaning qo'llanish davrini ko'rsatuvchi sema: "eskirgan", "yangi", "o'ta yangi", "arxaik", "tarixiy";
- 3) leksemaning qo'llanilish doirasini ko'rsatuvchi sema: "shevaga xos", "so'zlashuvga oid", "kitobiy", "ko'tarinkilik" va h.[2]

Ma'nodoshlik qatoridagi leksemaning bittasi dominanta (bosh) leksema bo'lib, boshqalari shu leksema atrofida birlashadi, ma'nodoshlik qurshovi hosil qiladi. Dominanta leksemaning yuqorida sanalgan barcha ifoda semasi neytral, betaraf. Masalan, katta – ulkan – bahaybat sinonimik qatori "kitobiylik", "ko'tarinkilik" ifoda semalari asosida tashkil topgan. Qatordagi katta leksemasida bu sema belgilanmagan (neytral), ulkan va katta leksemalarida ifodalangan, oydinlashtirilgan.

Ma'nodoshlik qatoridagi dominanta leksemaning bir qancha o'ziga xos xususiyati bor:

- 1) dominanta leksemaning mazmuni boshqa leksemalarnikiga nisbatan "kambag'alroq" bo'ladi. Qiyoslang: chiroyli, go'zal va suluv. Qatordagi chiroyli leksemasida go'zal va suluv leksemasidagi ko'tarinkilik bo'yog'i yo'q;
- 2) dominanta leksemaning qo'llanish doirasi va miqdori boshqa ma'nodoshlarnikiga nisbatan keng va ko'p bo'ladi;
- 3) dominanta leksema belgilanmagan ifoda semasiga ega bo'lganligi bois istalgan vaqtda o'z ma'nodoshlarini almashtira oladi;
- 4) ma'nodoshlik qatori mansub bo'lgan katta sistemaga faqat dominanta leksema kiradi. Masalan, "kishi tanasi a'zolari" lug'aviy-ma'noviy guruhiga yuz dominanta leksemasi kirib, quloq, burun, lab, qosh, peshona leksemalari bilan paradigma hosil qiladi. Boshqa ifoda semasi belgilangan leksema "betaraf"

bo'lmaganligi bois yuqori paradigmaga kira olmaydi va uning betaraf vakili bu huquqqa ega bo'la oladi, xolos.

Ma'nodoshlik paradigmasi doimo ochiq. Jamiyat, davr talabi asosida keraksizi iste'moldan chiqib, qator yangilari bilan boyib boraveradi. Nutqda ma'nodoshlik qatorlari nutqning atash birliklari, iboralar, mustaqil leksema sememalarining turi, yasama so'z, so'z birikmasi, nutqiy ko'chma so'z bilan to'lib, kengayib boradi. Bular kontekstual sinonim sifatida nutqning go'zalligi va boyligini ta'minlovchi vosita sanaladi. Sinonimik qator leksik paradigma hisoblanmaydi.²

Antonimiya (gr. antionymo – “zid nom”) leksemalar orasidagi zidlik munosabatidir: katta – kichik, yosh – qari, mitti – ulkan, oq – qora va hokazo. Antonim leksemalarning umumiy, birlashtiruvchi semasi bilan bir qatorda, qarama-qarshi semasi ham bo'lishi lozim. Masalan, katta va kichik leksemalari umumiy – “belgi”, “ko'lam” semasi bilan birga, qarama-qarshi – “nisbatan ortiq” (katta) va “nisbatan katta bo'lmagan” (kichik) semasiga ham ega. Yoki qish – “yilning eng sovuq fasli”, yoz – “yilning eng issiq fasli”, kirmoq – “ichkariga”, chiqmoq – “tashqariga”.

Antonim leksemalar asosida borliqdagi qarama-qarshi hodisaning in'ikosi bo'lgan qarama-qarshi tushuncha yotadi. Antonim leksemalar bir turga kiruvchi giponim leksemalar: issiq – sovuq (harakat), katta – kichik (hajm), erkak – ayol (jins) va hokazolar.

Antonimlarning mantiqiy asosini ikki tur qarama-qarshilik tashkil etadi: a) kontrar qarama-qarshilik;
b) komplementar qarama-qarshilik.

Kontrar qarama-qarshilik – darajalanuvchi leksema qatoridagi tafovutning farqlarga, farqning ziddiyat, ya'ni qarama-qarshilikka o'sib borishi natijasida birinchi a'zo bilan oxirgi a'zoning antonimlashuvi. Masalan, kichik – o'rta – katta, yosh – o'smir – o'rta yosh – qari kabi. Bunda kichik va katta, yosh va qari leksemalari daraja qatorining ikki qarama-qarshi qatori a'zolari o'rtasida ikki antonim a'zo belgilarini o'zida mujassamlashtirgan bog'lovchi bo'g'in bor. Yuqoridagi o'rta leksemasida kichik va katta leksemalarining qarama-qarshiligi so'nadi. Demak, leksemalarning kontrar qarama-qarshiligini ularning darajalanish (graduonimik) qatoridan izlash lozim.

² U. Tursunov va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent, 1975.

Komplementar antonimiyada qarama-qarshilik uchinchi, oraliq bo'g'insiz bo'ladi: rost – yolg'on, arzon – qimmat, oson – qiyin. Bu leksemalar orasida oraliq uchinchi leksema yo'q.

Antonimlar strukturasi ko'ra quyidagi turlarga bo'linadi:

- 1) har xil o'zakli antonim: katta – kichik, kirmoq – chiqmoq, muhabbat – nafrat;
- 2) bir xil o'zakli antonim: madaniyatli – madaniyatsiz, aqlli – aqlsiz, ongli – ongsiz

Graduonimiya (gr. gradatio – “ko'tarilish”, “o'sish”, onymo – “nom”).Lug'aviy birliklar o'zaro ma'noviy munosabatiga ko'ra ma'lum bir darajalanish qatorini hosil etishi fanga qadimdan ma'lum va uning eng yorqin namunasi – o'rta so'zini o'z ichiga olgan so'zlar qatori. Masalan:

katta – o'rta – kichik yosh – o'rta – qari uzoq – o'rta – yaqin baland – o'rta – past uzun – o'rta – qisqa.

Ma'lumki o'rta so'zi bilan ifodalangan belgi-xususiyat tom ma'noda o'rtalik, oraliq, ya'ni ikki bir-biriga zid belgi oraliqidagi holatni ko'rsatadi. O'rta leksemasi antonimlar oraliigidan o'rin olsa, katta – o'rta – kichik darajalanishi kam seziladi. Lekin o'rta leksemali birliklarni zid belgi asosida emas, ma'lum bir belgining kamayishi yoki o'sishi asosida idrok etilsa, ma'noviy darajalanish yaqqol anglashiladi.³

Darajalanish qatori a'zolari kamida uchta bo'ladi.

Darajalanish munosabatlari bilan bog'langan so'zlar qatorini: a) g'ayrilisoniy asos;

b) sof lisoniy asosgatayanib ajratish mumkin.

G'ayrilisoniy omilning mohiyati shundaki, borliqdagi narsa, belgixususiyatda sifat farqi bilan birga miqdor farqi ham mavjud. Masalan, inson go'daklik, yoshlik, navqironlik, yetuklik, qarilik holatini, o'simlik navnihollik, ko'chatlik, yetilganlik, quriganlik davrini boshidan kechiradi – o'sadi. Tabiatdagi rang va boshqa belgilar shunchalik xilma-xilki, bo'yoqchilar birgina qora rangning hatto o'ndan ortiq turini ajratadilar. Insonning faol ongi ana shu miqdoriy va sifatiy farqni aks ettiradi. Til ongning ifodasi bo'lganligi bois u ongdagi aks ettirilgan mana shunday miqdoriy farqlarni ham ifodalashi lozim. Bunday miqdoriy farq turli usul bilan, jumladan, alohida-alohida leksema bilan ham ifodalanadi. Chunonchi, nihol – ko'chat – daraxt, ninni – chaqaloq, go'dak –bola, buzoq – tana – g'unajin – sigir kabi.

³ R. Safarova Leksik-semantik munosabatlarning turlari T;1996

Graduonimik lug'aviy qatorni ajratishning lisoniy omili quyidagilar: a) ma'noviy omil;

b) so'zlararo paradigmatic munosabat.

Graduonimik qatorni ajratishdagi ma'noviy omilning mohiyati shundaki, bir qator leksemalar sememasida ma'lum bir belgining oz-ko'pligiga, turli xil darajalariga ishora mavjud. Masalan, darcha – eshik – darvoza leksemasining “O'zbek tili izohli lug'ati”dagi izohini kuzataylik:

1. Darcha – ilgari vaqtlarda deraza vazifasini o'tagan bir yoki qo'sh tavaqali, eshik yoki devorga o'rnatilgan kichkina eshikcha (O'TIL, I, 212.)

2. Eshik – uy, xona, bino yoki hovlining kiraverishida o'rnatilgan ochibyopib turiladigan moslama (O'TIL, II, 457).

3. Darvoza – hovli, qo'rg'on, qal'a, zavod va shu kabilarga kiriladigan, ochib-yopiladigan katta eshik, qopqa (O'TIL, I, 209). Ajratilgan so'zlar miqdoriy ko'rsatkichlarni ifodalovchi leksemalardir. Bu darcha leksemasi izohidagi kichkina va eshikcha so'zlari, darvoza leksemasi izohidagi katta so'zi.

Boshqa bir leksema qatorini olamiz: gulobi – pushti – qizg'ish – qizil – ol – qirmizi.

Bu leksemalar qayd etilgan lug'atda quyidagicha izohlangan:

1. Gulobi – gulob rangli, pushti (O'TIL, I, 197).

2. Pushti – shaftoli guli rangidagi, och qizil (O'TIL, II, 608).

3. Qizg'ish – qizilga moyil, qizilga yaqin rangdagi, qizg'imtir (O'TIL, II, 573)

4. Qizil – qon rangidagi, qirmizi, olvali (O'TIL, II, 570).

5. Ol – qizil, qirmizi (O'TIL, II, 529).

6. Qirmizi – qizil rangli, qizil, ol (O'TIL, II, 581).

Bu tavsif, albatta, mukammal emas. Chunki ular o'zining graduonimik sistemasidan uzib tavsiflangan. Agar ular bir sistema a'zolari sifatida tahlil etilsa, quyidagi tavsiflarga ega bo'lishar edi:

1. Gulobi – gulob rangli, oqdan qizillikka, pushtiga moyil bo'yoqli rang.

2. Pushti – shaftoli guli rangidagi, och qizil, gulobidan to'qroq.

3. Qizg'ish – pushtidan to'qroq, qizildan ochroq, qizg'imtir rang.

4. Qizil – qon rang.

5. Ol – qizildan to'qroq rang.

6. Qirmizi – to'q qizil rang.

Giponimiya. Leksemalararo semantik munosabatning yana bir turi giponimiya (aniqrog'i, gipo-giperonimiya), ya'ni tur-jins munosabati.

Giponimik munosabatda giperonim (tur) va giponim(jins) farqlanadi.

Giperonim jins belgisini bildirgan predmetning nomini ifodalovchi ko'pgina ma'noni semantik jihatdan umumlashtiruvchi mikrosistemaning markaziy leksemasi, dominantasi sifatida namoyon bo'luvchi lug'aviy birlik. Giponim esa ma'lum jins turining nomini hamda o'zining semantik tarkibida implisit tarzda jins ma'nosini ham ifodalovchi, semantik jihatdan giperonimga nisbatan boy bo'lgan lug'aviy birlik.⁴

Giponim va giperonim orasidagi aloqa mantiqiy asosga ega. Bu esa obyektiv borliqdagi umumiylik tushunchasi bilan bog'liq. Masalan, daraxt giperonimi tur ma'nosini ifodalovchi leksema sifatida daraxtning barcha turini ifodalovchi leksemalarni leksik-semantik munosabat asosida birlashtirib, leksik-semantik guruh hosil qiladi. Shu boisdan daraxt leksemasi giperonim sifatida giponimi bilan leksik-semantik aloqaga kirisha oladi. Masalan, daraxt – qayin, daraxt – terak, daraxt – dub, daraxt – archa.

Giponimlar teng huquqli bo'lib, giperonimga munosabati bir xil. O'z navbatida, bu munosabat polisemiya va omonimiya hodisasi bilan ham bog'lanadi. Masalan, o'zbek tilidagi daraxt nomi dastlab ikki guruhga bo'linadi: mevali daraxt va mevasiz daraxt. Mevali daraxt o'z mevasining nomi bilan ataladi. Shuning uchun bu leksema ko'p ma'noli bo'lganligi bois bir tomondan meva, ikkinchi tomondan daraxt giperonimi bilan semantik munosabatga kirishadi:^[5]

Meva: olma – o'rik – shaftoli – behi.

Daraxt: olma – o'rik – shaftoli – behi.

Daraxt giperonimi tur tushunchasini ifodalovchi leksema sifatida, birinchi navbatda, shu turning jinsini bildiruvchi so'z bilan bog'lanadi. Daraxt leksemasi uning jinsi nomi o'rnida qo'llanishi ham mumkin. Lekin giperonim giponim o'rnida qo'llanganda uning mohiyatini yorqin ifodalay olmaydi. Shu boisdan o'z oldidan giponimni aniqlovchi sifatida qabul qiladi: o'rik daraxti, shaftoli daraxti kabi.

Giponim leksemaning sememasi giponim leksemalar uchun birlashtiruvchi sema bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA

Mavzuni tahlil qilib shunday xulosaga kelish mumkinki, lug'aviy ma'nodoshlik sememasi tarkibidagi atash va vazifa semalari bir xil, ifoda semalari har xil bo'lgan, bir turdagi narsa-buyum, belgi-xususiyat, harakat-holatni ifodalovchi leksemalararo munosabatdir. Darajalanish esa umumiy atash semalari bir xil, lekin ma'lum bir semaning turli darajasini ifodalovchi leksemalardir. Bundan

⁴ Mengliyev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Qarshi. 2004.

tashqari, ma'nodoshlik va darajalanish orasidagi ikkinchi farq shundaki, ma'nodoshlik qatoridagi leksemalar o'zaro ifoda semalari bilan farqlansa, darajalanish qatorida bu shart bo'lmaydi. Tilshunosligimizda darajalangan so'zlarni maxsus o'rgangan olimlar Sh.Orifjonova graduonimlarda lug'aviy paradigma bir yetakchi (dominanta) atrofida birlashishini ta'kidlab, «darcha» va «darvoza» so'zlarining ma'nosi «eshik» yetakchi so'ziga nisbatan ochilishini qayd etadi va ularni darajalangan so'zlar qatoriga kiritadi.

Leksik birliklar lisonda turli semantik munosabatlar asosida har xil paradigmalarda hosil qilgan holda mavjud bo'ladi. Sinonimik, antonimik, graduonimik, partonimik, giponimik munosabatlar ana shunday lisoniy munosabatlardir. Shulardan biri bo'lgan sinonimiya tilning serqirraligini, boyligini ko'rsatuvchi munosabatlardan biridir.

Shaklan har xil, ammo bir tushunchani turli bo'yoq va ottenkalar bilan ifodalaydigan leksemalar sinonimlar hisoblanadi. Sinonim leksemalar orasidagi munosabat sinonimiya yoki sinonimik munosabat deyiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. O'zbekiston milliy ensklopediyasi T; 2000
2. U. Tursunov va boshqalar. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent, 1975.
3. R. Safarova Leksik-semantik munosabatlarning turlari T;1996
4. B. Mengliyev. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Qarshi. 2004
5. www.ziyo.uz

